

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ

Мухиддинова Эльзода Аброр кизи

Самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного юридического университета,

Магистр права Ташкентского государственного юридического университета

ORCID: 0000-0003-0359-4185

e-mail: elzodabaxodirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18548368>

Аннотация: В настоящем научном тезисе проводится краткий обзор некоторых тенденций уголовно-процессуальной практики работы с недопустимыми доказательствами, где результатом исследования выступает конкретизация основных тенденций развития в данном направлении. Автором проводится утверждение о том, что формальность не должна быть основным критерием определения допустимости доказательств, содержательная составляющая доказательств не должна игнорироваться. Ввиду этого это утверждение еще подлежит дальнейшему расширенному научному изучению.

Ключевые слова: Доказательства, недопустимость, процессуальные действия, проверка, суд, тенденции, нарушения.

ZAMONAVIY JINOYAT-PROTSESSUAL AMALIYOTIDAGI DALILLARNING QABUL QILINMASLIGIGA OID TENDENTSIYALAR

Muxiddinova Elzoda Abror qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi,

Toshkent davlat yuridik universitetining huquq magistri,

ORCID: 0000-0003-0359-4185. e-mail: elzodabaxodirova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot tezisida jinoyat-protsessual amaliyotidagi qabul qilinmaydigan dalillarga oid ayrim tendentsiyalar haqida qisqacha ma'lumot berilgan bo'lib, bu sohadagi asosiy o'zgarishlarning batafsil tavsifi bilan yakunlanadi. Muallif dalillarning qabul qilinishini aniqlash uchun rasmiyatchilik asosiy mezon bo'lmasligi kerakligini ta'kidlaydi; dalillarning mazmunli tarkibiy qismi e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak. Shuning uchun, bu da'vo yanada kengroq ilmiy tadqiqotlar mavzusi bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Dalillar, qabul qilinmaslik, protsessual harakatlar, ko'rib chiqish, sud, tendentsiyalar, qonunbuzarliklar.

TRENDS IN MODERN CRIMINAL PROCEDURE PRACTICE REGARDING THE INADMISSIBILITY OF EVIDENCE

Mukhiddinova Elzoda Abror kizi

Independent researcher at Tashkent State University of law,

Master of Law of Tashkent State University of Law

ORCID: 0000-0003-0359-4185. e-mail: elzodabaxodirova@gmail.com

Abstract: This research thesis provides a brief overview of certain trends in criminal procedure practice regarding inadmissible evidence, culminating in a detailed description of

the main developments in this area. The author argues that formality should not be the primary criterion for determining the admissibility of evidence; the substantive component of evidence should not be ignored. Therefore, this assertion remains subject to further, more extensive scientific study.

Keywords: Evidence, inadmissibility, procedural actions, review, court, trends, violations.

Введение

Когда мы говорим о тенденциях современной уголовно-процессуальной практики, мы в первую очередь представляем себе давно известные нам сюжеты и линии известных фильмов о расследовании тех или иных уголовных дел. Однако в практической реальности таких тенденций бесчисленное множество, а если говорить о тенденциях в сопоставлении с изучением института недопустимых доказательств, то перечень таких тенденций невозможно представить исчерпывающим. Ввиду этого уголовно-процессуальная наука в данном направлении должна активно развиваться, опираясь на опыт работы судов, а также общий анализ сложившейся процессуальной картины действий разных субъектов уголовного процесса.

Основная часть

Современная уголовно-процессуальная практика признания доказательств недопустимыми демонстрирует определенные тенденции, отражающие развитие как законодательства, так и правоприменительной практики[1]. На протяжении долгого времени мы были свидетелями повышенного внимания к обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и других участников на всех стадиях уголовного процесса. Это ключевой вектор развития как законодательства, так и уголовно-процессуальной науки. Суды обращают внимание на формальное соблюдение процедуры допроса, обыска, осмотра и других следственных действий. Неполное или неверное разъяснение прав, отсутствие необходимых протоколов или подписей, а также давление на участников процесса могут быть расценены как существенные процессуальные нарушения. На практике, зачастую сторона защиты отводит задачу проверки допустимости доказательств именно до стадии судебного разбирательства[2].

Но, с другой стороны, один лишь «формализм» не всегда позволяет достичь эффективности в расследовании уголовного дела, ведь у любого уголовного дела есть качественная (содержательная) составляющая.

Также, на практике суды тщательно исследуют обстоятельства получения доказательств, включая способы их собирания и фиксации[3]; анализ и косвенных способов, таких как нарушение правил подследственности, превышение полномочий должностными лицами. Например, следователь, используя свое служебное положение, получает доступ к личной информации свидетеля и использует ее для оказания на него давления, чтобы склонить к даче нужных показаний. Формально допрос проведен по всем правилам, протокол составлен верно, но давление на свидетеля с использованием незаконно полученной информации делает его показания недопустимыми. Сюда же можно отнести ситуации, когда следователь «забывает» уведомить адвоката о проведении следственных действий, ссылаясь на «непредвиденные обстоятельства», а на самом деле, стремясь получить показания свидетеля или подозреваемого без участия

защитника. Суть выявления косвенных нарушений заключается в том, чтобы увидеть за формальным соблюдением закона реальную картину происходящего. В то же время, суд вправе разрешить вопрос о признании или непризнании доказательств допустимыми, только после устранения допущенных нарушений уголовно-процессуального закона[4]. Сказанное означает, что не все процессуальные действия и их результаты нивелируются, а изначальную цель следствия можно достичь повторным проведением определенных следственных или процессуальных действий (например, повторными допросами, экспертизами, предъявлением для опознания и т.п.).

Общая причинная тенденция, по мнению ученых, по которой доказательства признаются юридически ничтожными, заключается в их получении законодательно неуполномоченным лицом. Правами на производство следственных действий наделены лишь должностные лица, указанные в УПК. Процессуальные полномочия субъектов на производство следственных действий строго разграничены в соответствии с этапами расследования, подведомственности дела соответствующему органу[5]. Говоря о такой тенденции, следует подчеркнуть проблему использования в качестве допустимых фактических данных, собранных в процессе оперативно-розыскных мероприятий, а в частности, оперативного эксперимента, проверочной закупки, в сущности которых может быть и провокация преступления. Здесь возникает тонкая грань между законной оперативно-розыскной деятельностью, направленной на выявление и пресечение преступлений, и недопустимым вмешательством в действия лица, склоняющим его к совершению преступления, которое он бы в ином случае не совершил. Изначально данные процессуальные действия направлены на выявление, пресечение и содействие быстрому раскрытию преступления, однако материалы, сформированные в процессе их проведения, всегда необходимо подвергать наиболее тщательному анализу, не ориентируясь на «бесспорный» вариант их оценки. Если оперативно-розыскные мероприятия направлены не на выявление уже существующей преступной деятельности, а на создание условий для совершения преступления лицом, которое ранее не имело такого умысла, то это является провокацией.

Заключение

Проведенный обзор существующих тенденций современной уголовно-процессуальной практики по развитию института недопустимых доказательств позволил сформулировать следующий вывод. Условно данные тенденции можно подразделить на:

1) объективно обусловленные: тенденции наличия процессуальных нарушений, влекущих недопустимость доказательств, связанные с человеческим фактором, ограниченными материально-техническими и временными условиями ввиду расследования сложных уголовных дел;

2) субъективно обусловленные: тенденции, которые можно объяснить на тех примерах уголовно-процессуальной практики, где имеют место быть умышленные процессуальные нарушения субъектов расследования, нарушения прав участников уголовного дела, а также иные действия, которые, согласно статье 95¹ Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, приводят к признанию доказательств недопустимыми.

В практике деятельности субъектов уголовного процесса, как и прежде, основным требованием является безупречное соблюдение уголовно-процессуальной формы и иных процессуальных требований закона. Однако нельзя игнорировать содержательный аспект следственной работы, который не всегда согласуется с безупречным следованием процессуальной форме (формальности), что позволяет сместить акцент с процессуальной формы до процессуального содержания. Однако такое измышление никак не следует использовать как оправдание возможности появления других процессуальных нарушений, то есть «ослабления» законодательных требований к субъектам уголовного преследования.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андраник П.П. Эволюция законодательства об исключении недопустимых доказательств // Закон и право. 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zakonodatelstva-ob-isklyuchenii-nedopustimyh-dokazatelstv-istoricheskiy-aspekt> (дата обращения: 02.02.2026).
2. Каац М.Э. К вопросу о совершенствовании механизма признания доказательств недопустимыми // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sovershenstvovanii-mehanizma-priznaniya-dokazatelstv-nedopustimymi> (дата обращения: 02.02.2026).
3. Рудин А.В. Проверка допустимости доказательств в ходе предварительного расследования // Гуманитарные науки. 2017. №6-7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proverka-dopustimosti-dokazatelstv-v-hode-predvaritelnogo-rassledovaniya> (дата обращения: 02.02.2026).
4. Чекмарёва Г.И., Чернышов В.Н. Недопустимые доказательства в уголовном процессе: проблемы правоприменения // Социально-экономические явления и процессы. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nedopustimye-dokazatelstva-v-ugolovnom-protssesse-problemy-pravoprimeneniya> (дата обращения: 02.02.2026).
5. Терехин В. В. Допустимость уголовно-процессуальных доказательств: сущность, содержание, происхождение // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 20. С. 117-121.